

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФЛОРИСТИЧНИХ І ФАУНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ЧЕРЕМОСЬКИЙ»
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ
ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФЛОРИСТИЧНИХ І ФАУНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

**МАТЕРІАЛИ СЬОМОЇ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

4-5 червня 2025 року

сел. Путила, Чернівецька область, УКРАЇНА

Наукові редактори

доктор біологічних наук, професор **І. І. Чорней**,
кандидат біологічних наук **І. В. Скільський**,
кандидат біологічних наук, старший дослідник **Д. І. Юзик**

*Рекомендовано до друку рішенням науково-технічної ради
Національного природного парку «Черемоський»
(протокол № 1 від 27 березня 2025 року);
рішенням вченої ради Чернівецького обласного
краєзнавчого музею (протокол № _ від 17
квітня 2025 року)*

Голова редакційної колегії: к. б. н., старший дослідник **Д. І. Юзик** (Національний природний парк «Черемоський»)

Члени редакційної колегії: д. б. н., професор **В. В. Буджак** (Інститут еволюційної екології НАН України); к. б. н., с. н. с. **М. В. Величко** (Інститут еволюційної екології НАН України); д. б. н., професор **М. М. Марченко** (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); д. г. н., професор **Б. Т. Рідуш** (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); к. б. н. **І. В. Скільський** (Чернівецький обласний краєзнавчий музей, Національний природний парк «Хотинський»); к. б. н. **А. І. Токарюк** (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); д. б. н., професор **І. І. Чорней** (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); к. б. н., ад'юнкт **Д. М. Якушенко** (Зеленогурський університет (Польща), Біосферний заповідник «Асканія-Нова»)

Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріал
P32 ли Сьомої міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2025 року, сел. Путила, Чернівецька область, Україна) / наук. ред. І. І. Чорней, І. В. Скільський, Д. І. Юзик. - Чернівці : Друк Арт, 2025. - 320 с.

ISBN

Представлені результати досліджень науковців з України та Польщі. Вони відображають теоретичні, методологічні та практичні проблеми моніторингу біологічного і ландшафтного різноманіття, роль заповідних територій у його збереженні, інноваційні підходи до охорони рідкісних видів, провадження екологічної освіти та сталого туризму.

Для співробітників наукових закладів, природоохоронних установ, викладачів і студентів природничих спеціальностей закладів вищої освіти, вчителів біології та географії закладів середньої освіти, екологів і краєзнавців.

УДК 502.75:591.9

цього виду. У Святошинському ЛПГ (47 кв. Пуща-Водицького л-ва) 27.11.2024 р. було знайдено сліди лося. Ще одного лося було відмічено 30.12.2024 р. у 14 кв. Лісниківського ПНДВ.

Хребетні, занесені до списку регіонально рідкісних видів тварин міста Києва.

Ропуха сіра (*Bufo bufo*). Регіонально рідкісний вид амфібій у місті Києві. У межах Голосіївського водотоку близько 10 особин цього виду було відмічено у Дідорівському ставку та 4 особини - у Мітькіному ставку під час нересту 4.04.2024 р. Вихід молодих жабенят на сушу спостерігався на березі Дідорівськоо ставка 8.06.2024 р. (Голосіївське ПНДВ).

Черепаша болотна (*Emys orbicularis*). Регіонально рідкісний вид плазунів міста Києва. На березі Горіхуватського ставка № 3 одну дорослу особину цього виду було відмічено 22.05.2023 р. Одну болотну черепаху спостерігали 5.06.2024 р. у 8 кв. Лісниківського ПНДВ, ще дві дорослі черепахи було відмічено 16.06.2024 р. на р. Віта у Лісниківському ПНДВ.

Бугайчик (*Ixobrychus minutus*). Регіонально рідкісний вид птахів міста Києва, надає перевагу водоймам із густими заростями очерету та рогозу. Одну особину (♂) спостерігали 7.06.2023 р. на одному зі ставків Голосіївського каскаду - Гнилому (Голосіївське ПНДВ). Ще по одному самцю цього виду було відмічено 25.06.2024 р. та 10.07.2024 р. на цій самій водоймі.

Деркач (*Crex crex*). Досить рідкісний вид у межах міста Києва, зустрічається переважно на вологих заплавах луках та на полях. Токування одного самця деркача було відмічено 16.05.2023 р. на лучній ділянці на північ від оз. Шапарня (Лісниківське ПНДВ). Досить пізніе токування спостерігали 10.07.2023 р. на відкритій зарослій трав'янистою рослинністю ділянці біля Китаївського монастиря, що межує з 16-17 кварталами Голосіївського ПНДВ.

Рибалочка звичайний (*Alcedo atthis*). Регіонально рідкісний вид птахів у межах міста Києва. Одну особину було відмічено за голосом 26.07.2023 р. на природній ділянці русла річки Горіхуватка між ставками № 3 та № 4. Ще одного птаха спостерігали 18.10.2023 р. на Дідорівському ставку. Пізні осінні зустрічі даного виду було відмічено також на ставках Китаївського каскаду - по одній особині 3 та 5.11.2023 р. Взимку 2024 року один птах протягом щонайменше декількох днів перебував біля незамерзлих ділянок відкритої води на Дідорівському ставку, починаючи з 12.02.2024 р. (Голосіївське ПНДВ).

ЗНАХІДКИ ALEUROCHITON ACERINUS I A. ACERIS (HEMIPTERA, ALEYRODIDAE) НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА

Ю. В. Бенгус

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С.Сковороди, УКРАЇНА

0675706837yuri@gmail.com

Білокрилки (Aleyrodidae) - широко відома родина комах з понад 1500 видами. Але їх регіональне природне різноманіття вивчене слабо. Причина - у складності визначення більшості видів родини під час польових досліджень. Наприклад, відрізнити білокрилку тютюнову (*Bemisia tabaci*) від білокрилки тепличної (*Trialeurodes vaporariorum*) можна лише в лабораторії під мікроскопом. Білокрилки роду *Aleurochiton* є приємним виключенням. Вони є монофагами і мають добре помітні неозброєним оком відміни в будові пупаріїв, які зазвичай розташовані на нижній поверхні листків кормових рослин [1]. Визначення за ознаками пупаріїв полегшує і те, що на відміну від імаго, пупарії нерухомі, прикріплені

до листка і їх легко фотографувати. Кормовими рослинами для трьох європейських видів роду *Aleurochiton* слугують три різні види кленів (*Acer*). *Aleurochiton acerinus* Haupt, 1934 оселяється переважно на клені польовому (*A. campestre*), *Aleurochiton aceris* Modeer, 1778 - на клені гостролистому (*A. platanoides*), а *Aleurochiton pseudoplatani* Visnya, 1936 - на яворі (*A. pseudoplatanus*) [2]. Тобто достатньо визначити вид клену, щоб попередньо визначити вид знайденого представника роду. Для остаточного визначення достатньо придивитися до ознак пупарію. Але на сайтах з вивчення біорізноманіття даних про види даного роду мало. На сайті «UkrBIN» фотографії видів роду *Aleurochiton* відсутні, а на сайті «iNaturalist» з території України є лише три світлини видів даного роду, дві з яких зроблені автором і представлені нижче (рис. 1).

Рис. 1. А – пупарій *Aleurochiton acerinus* на листку *Acer campestre* (Харків, Саржин яр 13.08.2023). Б – пупарій *Aleurochiton aceris* на листку *Acer platanoides* (Харків, Лісопарк 24.08.2024). Фотографії автора

Єдина знахідка виду *Aleurochiton acerinus* на сайті «iNaturalist» на території України зроблена автором (Харків, Саржин яр, 13.08.2023), кормова рослина - *Acer campestre* (рис. 1. А.). Знахідок *Aleurochiton aceris* на території України на сайті дві: авторська, Харків, Лісопарк, 24.08.2024 (рис. 1. Б.) та знахідкаГоря Олександровича Балашова, Київська область, 04.08.2022, кормова рослина в обох випадках - *Acer platanoides*. Знахідок *Aleurochiton pseudoplatani* на території України досі не спостерігали, але вони дуже вірогідні, особливо у Західній Україні, де природно поширена кормова рослина даного виду *Acer pseudoplatanus*.

На сайті «iNaturalist» спостереження видів роду *Aleurochiton* в інших країнах представлені: *Aleurochiton acerinus* - 11 знахідками, *Aleurochiton aceris* - 22 знахідками, *Aleurochiton pseudoplatani* - 7 знахідками.

Широковідомі чужорідні для України види білокрилок є поліфагами і дають до 10 поколінь на рік. Вони схильні до спалахів чисельності і є злісними шкідниками великої кількості видів культурних рослин. На відміну від них, місцеві, автохтонні види білокрилок роду *Aleurochiton* є монофагами і дають 2 покоління на рік. Вони не схильні до утворення чисельних колоній. Часто на один листок приходиться лише один пупарій даного роду, максимум до 5 штук. Така мала чисельність комах даного роду на листках кленів не завдає помітної шкоди деревам. Непримітні і не чисельні, але широко поширені в Європі представники роду *Aleurochiton* є елементом біорізноманіття і їх не можна вважати шкідниками рослин. Оскільки ці види в природних біоценозах легко спостерігати і визначати за нерухомими пупаріями - вони можуть слугувати видами-маркерами в дослідженні біоценозів. На жаль, ці зручні у ідентифікації види наразі залишаються поза увагою біологів при вивченні природного біорізноманіття.

Окремим цікавим питанням є вивчення відмін в стратегії розмноження різних видів білокрилок. Види-прибульці створюють спалахи чисельності і є поліфагами, а місцеві види роду *Aleurochiton* на всій території свого великого ареалу мають невелику щільність популяції (чисельність на одиницю площі). Така невелика щільність заважає поширенню хвороб в популяціях цього роду білокрилок і унеможливорює спеціалізацію хижих комах на живленні цими видами, а це сприяє їхньому стабільному існуванню в складі біоценозу. Для з'ясування можливих причин невеликої щільності популяцій автохтонних для України видів білокрилок роду *Aleurochiton* потрібні додаткові спостереження.

ЛІТЕРАТУРА

1. **Evans G. A.** The whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) of the world and Their Host Plants and Natural Enemies // Les Hémiptères du Québec. - URL: https://www.hemipteres.net/aleurodes/references/Evans_2008_whiteflies_of_the_world.pdf (date of access: 06.04.2025).
2. **Šimala M., Masten Milek T.** Whitefly species of the genus *aleurochiton* tullgren, 1907 (Hemiptera: Aleyrodidae) recorded on maples (*acerspp.*) in croatia // Nat. Croat., 2013. - Vol. 22. - No. 1. - P. 211-222. Zagreb. Hrčak portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak. - URL: <https://hrcak.srce.hr/file/153544> (date of access: 06.04.2025).

ПРИУСЛОВІ ЛІСИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ВАЖЛИВІ ОСЕРЕДКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Л. М. Борсукевич

Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка, УКРАЇНА
Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів, УКРАЇНА

lborsukiewicz@gmail.com

Заплавні приуслові та перезволожені ліси надзвичайно різноманітні, оскільки для них характерні дрібномасштабні мобільні мозаїки різнорідного середовища існування, кожен з яких має відмінні екологічні умови. Таким чином вони роблять важливий внесок у місцевий та регіональний рівень біорізноманіття, представляючи собою низку типових та рідкісних оселищ.

Розподіл приуслової лісової рослинності в межах території досліджень визначається переважно едафічними та гідрологічними чинниками. Гідрографічну мережу на території Українських Карпат складають струмки, потоки і річки зі швидкою течією та невеликими заплавними терасами, мало придатними для розвитку рослинності, тому цей тип лісів не займає тут великих площ, особливо в гірських регіонах. Серед заплавних лісів ми виділили наступні: ліси з верби білої, тополі білої та чорної, вільшаники, дубові та в'язові ліси. Сюди належать також чагарникові угруповання: вербові заплавні та заболочені чагарники.

Для складання загального списку флори цього типу рослинності було залучено оригінальні матеріали польових досліджень, виконаних протягом 2014-2022 рр. на території Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Загалом було здійснено 616 геоботанічних описів на території Карпатського регіону.

Було встановлено, що флора прирічкових деревних та чагарникових угруповань цієї території становить 713 видів, з них 37 мохоподібних, що становить 34,1% від флори Українських Карпат, в цілому [3]. У складі цієї ценофлори переважають види з широкою екологічною амплітудою. Однак, тут було виявлено 16 рідкісних видів рослин, занесених до «Червоної книги України», а саме *Allium ursinum* L. (Amaryllidaceae), *Carex strigosa* Huds. (Cyperaceae), *Epipactis helleborine* (L.) Crantz (Orchida-

З М І С Т

ПЕРЕДМОВА	5
Юзик Д. НАУКОВА СПАДЩИНА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ»: 15 РОКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ БІОРИЗНОМАНІТТЯ	6
БІОТИЧНЕ І ЛАНДШАФТНЕ РІЗНОМАНІТТЯ	
Якушенко Д. М., Чорней І. І., Токарюк А. І. ДОПОВНЕННЯ ДО СИНТАКСОНОМІЇ ТРАВ'ЯНОЇ МАРГІНАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ»	8
Волюца О. Д., Якушенко Д. М., Токарюк А. І. ТЕРМОФІЛЬНІ УЗЛІСНІ УГРУПОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ХОТИНСЬКИЙ»	9
Glotov S.V., Liashuk I.Ya., Shtohun A.O., Kletyonkin V.G., Yatsentiuk A.O., Geryak Yu.M. CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF ROVE BEETLES (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) OF THE «KREMENETS MOUNTAINS» NATIONAL PARK	11
Прудюк М. П. РІДКІСНІ ПРЕДСТАВНИКИ РОДИНИ PSATHYRELLACEAE НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ»	12
Кобів В. М. ІНДИВІДУАЛЬНО-ГРУПОВІ ПАРАМЕТРИ CARDUUS KERNERI SIMONK. (ASTERACEAE) У РІЗНИХ УМОВАХ РОСТУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ	14
Юзик Д. І. ЧИКОТЕНЬ (TURDUS PILARIS) В УМОВАХ АНТРОПОГЕННО-ТРАНСФОРМОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ (ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ)	16
Кошелев О. В., Синьогуб І. О. ТАКСОНОМІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ МАКРОБЕЗХРЕБЕТНИХ АКВАТОРІЇ ВОДОСКИДУ ТРУБОПРОВОДУ ЧОРНЕ МОРЕ-КУЯЛЬНИЦЬКИЙ ЛИМАН (НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «КУЯЛЬНИЦЬКИЙ») 18	18
Літвіненко С. Г., Никурса Т. Д. ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД І СУЧАСНИЙ СТАН ДЕНДРОФЛОРИ «СКВЕРУ З РІЗНОВИДНОСТЯМИ РІДКІСНИХ ДЕРЕВ» (МІСТО ЧЕРНІВЦІ)	20
Давиденко І. В. ЗНАХІДКИ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» У 2023-2024 РОКАХ.....	21
Бенгус Ю. В. ЗНАХІДКИ ALEUROCHITON ACERINUS І A. ACERIS (HEMIPTERA, ALEYRODIDAE) НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА.....	23
Борсукевич Л. М. ПРИУСЛОВІ ЛІСИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ВАЖЛИВІ ОСЕРЕДКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРИЗНОМАНІТТЯ	25
Химич Е. О. ПОШИРЕННЯ ВИДІВ ЛИШАЙНИКІВ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНО ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ, НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ»	27
Мельничук С. С. РОДИНА ORCHIDACEAE НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА»	28
Очеретний Д. Г. ЗУСТРІЧІ РІДКІСНИХ ВИДІВ ПТАХІВ НА ТЕРИТОРІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ	30

Дудин Р. Б., Фітак М. М. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ РОСЛИН В УЗЛІССЯХ ПАРКОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	34
Жердєва І. С., Калашнік К. С. ПОПЕРЕДНІ ДАНІ ЩОДО ФЛОРИ ЛИШАЙНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «КУЯЛЬНИЦЬКИЙ»	35
Мороз-Пархоменко О. Ю. ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН НА ТЕРИТОРІЇ КІЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ	37
Рей Н. М. АНАЛІЗ РАННЬОВЕСНЯНИХ РОСЛИН НІЖИНЬСЬКОГО РАЙОНУ НА ПРИКЛАДІ ЛІСУ «СВИНЮХ»: ВИЗНАЧЕННЯ ТИПОВИХ ЕФЕМЕРОЇДІВ, СИСТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ	39
Колесникова К. В., Колесников І. М., Кабар А. М. ТАКСОНОМІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ ЛУКІВ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСЬКИЙ»	41
Штупун В. П., Кияк В. Г. ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ОНТОГЕНЕЗУ VERONICA ALPINA L. У ХІОНОФІЛЬНИХ УГРУПОВАННЯХ ВИСОКОГІР'Я УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ	42
Дубровський Ю. В. ЗМІНА ТРАПЛЯННЯ РАЧКІВ-ЗЯБРОНОГІВ (BRANCHIOPODA, ANOSTRACA) НА ОКОЛИЦЯХ М. КИЄВА ПРОТЯГОМ ПІВСТОЛІТТЯ	44
Меґедин В. В., Зітенюк А. М. МОНІТОРИНГ ВЕДМЕДЯ БУРОГО (URSUS ARCTOS) НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ВЕРХОВИНСЬКИЙ»	46
Коваль О. О., Подобайло А. В., Мякушко С. А. ВИДОВИЙ СКЛАД ССАВЦІВ ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ «СТАРИЙ ШЛЯХ»	48
Мацап'як Л. Ф. НОВІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РАРИТЕТНИХ РОСЛИН НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ВЕРХОВИНСЬКИЙ»	49
Стороженко Ж. В. ЗНАХІДКИ ЗИМОВИХ ВИДІВ ГРИБІВ В 2024 РОЦІ (ВИДОВИЙ СКЛАД, ЕКОЛОГІЯ ПОШИРЕННЯ) У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ХОТИНСЬКИЙ»	51
Коржик В. П. «ЗДИЧАВІННЯ» ЛАНДШАФТІВ - РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ	52
Гарбарчук К. М., Василюк О. В. ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «СХИЛИ БОРЖАВИ»	54
Савчук Т. В. РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ФЛОРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ»	59
ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНА ГЕОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ	
Пасічник М. Д., Бузей О. В. ГІДРОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ВЕРХІВ'Я БІЛОГО ЧЕРЕМОШУ НА ОСНОВІ ЦИФРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕЛЬЄФУ В SAGA GIS	64
Коржик В. П. ПСЕВДОКАРСТОВІ УТВОРЕННЯ У ВЕРХІВ'ЯХ ЧЕРЕМОШУ	65

Сидоренко О. А., Курячий К. В.

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАПОВІДНОГО ОБ'ЄКТА «ГЕОЛОГІЧНА ПАМ'ЯТКА ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «СКЕЛЕПОДІБНЕ ВІДСЛОНЕННЯ ВЕРХНЬОЇ КРЕЙДИ», РОЗТАШОВАНОГО НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «КРАМАТОРСЬКИЙ»68

Зеленчук І. М.

ГЕОЛОГІЧНА ПАМ'ЯТКА ПРИРОДИ «СКЕЛЬНИЙ КОРИДОР ДОВБУШАНКИ»: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 69

Кера М. Д.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ РІЧКИ САРАТА (ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ) 71

Зеленчук Я. І.

ГЕОЛОГІЧНА ПАМ'ЯТКА ПРИРОДИ «ПИСАНИЙ КАМІНЬ»: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 72

Єрема Р. І., Ющенко В. Ю., Ігонькін Д. І., Вудеуд М. І.

ГІДРОГРАФІЯ ВЕРХІВ'ІВ БІЛОГО ЧЕРЕМОШУ 74

ЕКОСИСТЕМИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ ТА ВІЙНИ:

СТАН, ДИНАМІКА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ

Шпарик Ю. С., Сенчак І. І., Фуфалько І. М.

ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ ГІРСЬКИХ ЕКОСИСТЕМ ҐОРґАН ПІД ВПЛИВОМ ЗМІН КЛІМАТУ 78

Борук С. Д., Куліш В. Г.

ЗАХИСТ ПРИРОДНИХ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ЧАСТИНКАМИ МІКРОПЛАСТИКУ 80

Русев І. Т.

«МІГРАЦІЯ» МАЗУТУ З КЕРЧЕНСЬКОЇ ПРОТОКИ ДО УЗБЕРЕЖЖЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ТУЗЛІВСЬКІ ЛИМАНИ» 83

Тарновецький В. І.

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ: ПРАКТИКА ВІДКЛАДЕНИХ РІШЕНЬ ТА РИЗИКИ ДЛЯ ПРИРОДНИХ РІЧКОВИХ ЕКОСИСТЕМ85

Гребенщиков В. О., Пахарь У. В.

ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ PORPOLOMOPSIS CALYPTIFORMIS (BERK.) BRESINSKY - МАКРОМІЦЕТА, ЗАНЕСЕНОГО ДО ЧЕРВОНОГО СПИСКУ МСОП 87

Пересада Є. А.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПОШИРЕННЯ ПУХІВКИ ПІХОВОЇ (ERIORPHORUM VAGINATUM L.) НА ТЕРИТОРІЯХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 89

Савчук Т. В.

ТРАНСОРМАЦІЯ КАРБОНАТНИХ ОСЕЛИЩ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ» 91

ПРИРОДНИЧІ МУЗЕЙНІ ТА ГЕРБАРНІ КОЛЕКЦІЇ

У ПРИРОДООХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Андрющенко Т. Г., Ткебучава І. Б.

КОЛЕКЦІЯ КОМАХОЇДНИХ (EULIROTYRNLA) ПРИРОДНИЧОГО МУЗЕЮ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 94

СУЧАСНІ МЕТОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ІНСТРУМЕНТАРІЇ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, БІОРИЗНОМАНІТТА І КЛІМАТУ

Bronnikova L. I., Zaitseva I. O.

CONSERVATION AND RESEARCH OF COMPLEX RESISTANCE OF THE PLANT WORLD TO ABIOTIC STRESSES 98

Гамкало З. Г., Лелека Д. Ю., Пижик І. С., Шпаківська І. М., Яценко П. Т.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО І МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕМІСІЇ CO₂ З ПОВЕРХНІ ҐРУНТУ ЛІСОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ 99

Матяшук Р. К., Губарь Л. М., Крилов Я. І., Ткаченко І. В., Тесленко І. К.

ДО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ МІСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 101

Юзик Д. І.

АКУСТИЧНІ ПАТЕРНИ ПТАХІВ ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ ЕКОСИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ» 102

Козурак А. В., Антосяк Т. М., Волощук В. І., Довганіч В. Я.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ SMART У ДОСЛІДЖЕННІ ФЛОРИ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА 105

СТАЛИЙ ТУРИЗМ І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ЗБЕРЕЖЕННІ ПРИРОДИ

Гищук Р. М.

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КЛУБІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 108

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА СУЧАСНІ ПИТАННЯ

МЕТОДИК НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Твердохліб О. В., Журавльова І. М., Євкова В. І.

БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПАРАЗИТИЗМУ ЯК ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІЗМІВ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ 112

Величко М. В.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ЗГІДНО ІЗ СТАТТЕЮ 90 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 113

Губарь Л. М., Матяшук Р. К., Крилов Я. І., Ткаченко І. В.

ПРИРОДООХОРОННІ ОБ'ЄКТИ ЯК МЕТОДИЧНА СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 115

Пітух І. М.

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В ДІЇ: ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ 116

Кондряк Т. І., Іліщук І. В., Грамажора О. М.

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ПРОСВІТНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЧЕРЕМОСЬКИЙ» 118

Карпійчук А., Токарюк А. І.

ТЕРИТОРІЯ ТЕРЕБЛЕЧАНСЬКОГО ЛІЦЕЮ №1 ЯК ОБ'ЄКТ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 120

Наукове видання

Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень

*Матеріали Сьомої міжнародної
науково-практичної конференції*

4-5 червня 2025 року
сел. Путила, Чернівецька область, Україна

Редактори І. В. Скільський, Д. І. Юзик
Технічні редактори І. В. Скільський, Д. І. Юзик
Для оформлення книги використані фото Д. І. Юзик, з фотопастки
та ілюстрації з мережі Інтернет (<https://uk.wikipedia.org>, <https://www.agrilab.ua>, <https://tourlib.net>,
<https://smartregion.pl.ua>)

Підготовка до друку _____

Підписано до друку ____.2025. Формат 70×100/16.
Папір офсетний. Гарнітура Arial Narrow. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. _____. Тираж 100 прим. Зам. _____

Видавець ТОВ «Друк Арт»
58018 Чернівці, вул. Маловокзальна, 2Д, т. 585-432
Ліцензія про державну реєстрацію ДК № 2741 від 15.01.2007 р.
Виготовлювач ФОП Варвус В. В.